

Presenteísmo na saúde do trabalhador na mineração

Presenteism on worker's health in mining

Cynthia Paula Neto Ferreira¹
Fabia Maria da Silva Olivera²

Resumo: A saúde do trabalhador tem ganhado cada vez mais destaque nas organizações, visto que influencia diretamente na produtividade e lucratividade. O presenteísmo é definido como um fenômeno em que o trabalhador se encontra fisicamente no trabalho, mas por fatores diversos tem sua concentração, dedicação e produtividade prejudicadas na realização da atividade. Este estudo tem como objetivo analisar a percepção dos trabalhadores sobre os fatores que estão associados, incluindo aqueles relacionados à uma extensa jornada de trabalho, pouco descanso, estresse somatizado a ansiedade como fatores influenciáveis causando presenteísmo. O presente estudo foi realizado mediante busca de artigos do pub med e google academic usando palavras chaves, Presenteísmo, Gestão Organizacional; Saúde do Trabalhador. Concluiu-se que avaliar corretamente o presenteísmo por conscientização dos gestores da indústria sobre os riscos e malefícios desse fenômeno e propor ferramentas para manejar essa condição, contribuirão para reduzir o seu impacto nos ambientes de trabalho. Esse parece ser o caminho para dar visibilidade a esse problema buscando minimizar o seu crescimento, Promovendo conhecimento ao trabalhador que não busca ajuda por não conhecer a doença .

Palavras-chaves: Presenteeism; Occupational Health; Organizational Management; Stress.

Abstract: Workers' health has gained increasing prominence in organizations, as it directly influences productivity and profitability. Presenteeism is defined as a phenomenon in which the worker is physically at work, but due to various factors his concentration, dedication and productivity are impaired when carrying out the activity. This study aims to analyze workers' perception of the factors that are associated, including those related to a long working day, little rest, somatized stress and anxiety as influencing factors causing presenteeism. The present study was carried out by searching articles from pub med and google academic using key words, Presenteeism, Organizational Management; Worker's health. It was concluded that correctly assessing presenteeism by raising awareness among industry managers about the risks and harms of this phenomenon and proposing tools to manage this condition will contribute to reducing its impact on work environments. This seems to be the way to give visibility to this

¹ Bibliotecária – Chefe de Biblioteca Campus Alegrete – Universidade Federal do Pampa. Especialista em Biblioteconomia. E-mail: marlucyfarias@unipampa.edu.br

² Bibliotecária – Campus Uruguaiana – Universidade Federal do Pampa. E-mail: fernandarocha@unipampa.edu.br

Recebido em: 12 /11/2025

Aprovado em: 27/01/2026

Sistema de Avaliação: *Double Blind Review*

problem, seeking to minimize its growth. Promoting knowledge to workers who do not seek help because they do not know the disease.

Keywords: Presenteeism; Occupational Health; Organizational Management; Stress.

INTRODUÇÃO

A saúde do trabalhador tem ganhado cada vez mais destaque nas organizações, visto que influencia diretamente na produtividade e lucratividade. No entanto, os gestores têm se preocupado com as estratégias atuais de controle de saúde ocupacional, que são insuficientes para lidar com a complexidade do cenário atual (Kirsten, 2010). Dessa forma, o trabalhador está sendo reconhecido como sujeito ativo no processo saúde-doença, em vez de apenas receptor das ações (Silva; Ramming, 2014).

Essa mudança de visão das organizações tinha o objetivo de reduzir o absenteísmo, que é definido pela falta ou não comparecimento ao trabalho sem que o trabalhador deixe de ser remunerado por causa disso (Camargo, 2017; Magalhães *et al.*, 2011). Em contrapartida, começou-se a perceber um novo problema dentro das organizações que não é tão fácil de ser percebido como o absenteísmo (Hemp, 2004). Trata-se do presenteísmo. Este fenômeno caracteriza-se quando os funcionários estão fisicamente presentes, mas não desempenham suas funções de maneira eficaz devido a problemas de saúde, estresse ou outras distrações, fenômeno conhecido como presenteísmo (Cooper & Lu, 2018).

A mineração é conhecida por apresentar um ambiente repleto de múltiplos riscos para os trabalhadores. Mesmo com investimentos significativos para melhorar as condições físicas do ambiente de trabalho, as empresas mineradoras têm direcionado esforços para compreender como os trabalhadores se comportam diante desses riscos durante a execução de suas tarefas. Além das melhorias estruturais, frequentemente as condições em que as atividades laborais são realizadas não correspondem à capacidade física e psicológica dos trabalhadores (Tavares, 2020).

A mineração é uma indústria de alto risco onde a segurança dos trabalhadores é crucial. No entanto, o fenômeno do presenteísmo, onde os funcionários continuam a trabalhar mesmo quando doentes, pode comprometer tanto a segurança quanto a produtividade no setor. Este estudo é relevante para compreender como as condições de trabalho específicas da mineração contribuem para o presenteísmo, e como isso impacta a saúde dos trabalhadores e a eficiência das operações. Ao investigar essas dinâmicas, esperamos fornecer insights valiosos que possam

guiar melhorias nas políticas de saúde ocupacional e práticas organizacionais, contribuindo para a literatura existente sobre o tema.

Assim, esta pesquisa busca explorar essa lacuna, procurando mostrar como os fatores associados ao trabalho na mineração pode levar a perda da produtividade e o impacto na saúde do trabalhador.

O objetivo deste estudo foi investigar a associação entre o trabalho na mineração e a ocorrência do presenteísmo.

1.1 A saúde do trabalhador

A "saúde do trabalhador" deve ser compreendida como um campo multidisciplinar que abrange medicina do trabalho, saúde pública, saúde coletiva, medicina social, clínica médica, sociologia, epidemiologia social, engenharia, psicologia, entre outras áreas. Quando esses conhecimentos são combinados com o entendimento que o próprio trabalhador tem de seu ambiente e suas experiências de desgaste, é possível obter uma visão mais ampla das relações entre saúde e trabalho, promovendo novas práticas de cuidado e intervenções nos locais de trabalho (Nardi, 1997)

No Brasil, a saúde do trabalhador evoluiu de um enfoque tradicional da medicina do trabalho, que via os trabalhadores como objetos passivos e explicava doenças de forma unicausal, para uma abordagem mais ampla e multidisciplinar de saúde ocupacional. Inicialmente, a saúde ocupacional tentou intervir no ambiente de trabalho, mas ainda com uma visão mecanicista. A criação de normas regulamentadoras e a implementação de departamentos específicos em instituições acadêmicas e governamentais representaram avanços significativos. Com a Reforma Sanitária Brasileira, a saúde do trabalhador passou a focar a determinação dos processos de trabalho, questionando conceitos como "limites de tolerância" e "exposição segura" e promovendo a participação dos trabalhadores através de comissões e programas específicos. No entanto, apesar dos avanços na determinação social, multiprofissionalidade e intersectorialidade, o campo ainda enfrenta desafios, como a compartimentalização das ações e a rápida evolução dos riscos ocupacionais devido a inovações tecnológicas (Hurtado,2022).

1.2 O trabalho na mineração

A mineração no Brasil é uma parte essencial das cadeias globais de comércio de minérios, destacando-se entre os principais produtos de exportação do país. Esse setor é caracterizado por um modelo de mineração voltado ao neoextrativismo, focado em estratégias

corporativas para maximizar lucros com a venda de commodities minerais (Aráoz, 2018; Gonçalves, 2018; Trocate & Alves, 2020). Segundo o Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM), no primeiro trimestre de 2021, houve um aumento de 95% no faturamento do setor mineral em comparação ao mesmo período de 2020, alcançando 70 bilhões de reais (excluindo petróleo e gás). Esse desempenho resultou em uma arrecadação de 2,1 bilhões de reais pela Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM) e 22,2 bilhões de reais em outros impostos, totalizando 24,2 bilhões de reais no trimestre, um aumento de 103% em relação ao primeiro semestre de 2020.

Investimentos em infraestrutura nas mineradoras foram seguidos por iniciativas para promover comportamentos seguros entre os trabalhadores. Contudo, as complexas condições de trabalho subterrâneo, que expõem os mineiros a riscos físicos e psicossociais, persistem como um desafio para a saúde e segurança. A autonomia das empresas na gestão da segurança, embora fundamental, demanda uma compreensão abrangente dos fatores que influenciam o comportamento dos trabalhadores. Além dos aspectos físicos do ambiente de trabalho, a saúde mental dos mineiros é crucial, sendo influenciada por fatores como a dinâmica grupal, a pressão por resultados e o equilíbrio entre vida profissional e pessoal (Joaquim, 2017).

A crescente incidência de acidentes na mineração tem gerado um ambiente de trabalho caracterizado pela insegurança e pelo medo. A percepção de risco constante entre os trabalhadores pode afetar negativamente a saúde mental e física, impactando a produtividade e a qualidade de vida. A análise das percepções dos indivíduos em relação à saúde pode revelar a complexa relação entre fatores psicológicos, como o estresse e a ansiedade, e a segurança no trabalho. A compreensão dessa dinâmica é essencial para a implementação de estratégias que promovam a saúde e a segurança dos trabalhadores, contribuindo para a sustentabilidade do negócio. (Flin et al., 2000).

1.3 Presenteísmo

Introduzido por Auren Uris em 1955 e posteriormente incorporado ao livro de Cranfield e Soash sobre comportamentos dos trabalhadores, o presenteísmo ocorre quando os funcionários estão fisicamente presentes no trabalho, mas não desempenham suas funções de maneira eficaz devido a problemas de saúde, estresse ou outras distrações. Embora menos visível, este pode igualmente prejudicar a produtividade e a vantagem competitiva da empresa (Cooper & Lu, 2018).

Ao considerar o conceito de ir ao trabalho apesar de problemas de saúde física ou emocional, surgem duas perspectivas: o impacto negativo de estar presente indevidamente no ambiente de trabalho e o efeito dessa presença no desempenho laboral (Yilmaz, 2024).

Na literatura, esse fenômeno é amplamente reconhecido como um indicador de problemas como estresse, esgotamento e exaustão, além de estar relacionado à ocorrência de transtornos mentais comuns (TMC) e ao comprometimento laboral. Os custos associados à perda de produtividade devido ao presenteísmo têm se tornado cada vez mais significativos em termos financeiros (Sousa, 2023).

Considerado multifatorial, o presenteísmo não está relacionado somente à saúde, mas também ao engajamento evidenciado pelo grau de satisfação e motivação com o trabalho. (Zanon *et al.*, 2021). No contexto organizacional, o presenteísmo afeta significativamente o Índice de Atenção Individual, o qual está diretamente relacionado à produtividade, à aprendizagem e à qualidade do trabalho. Quando os trabalhadores apresentam lapsos de atenção devido ao comprometimento de seu desempenho mental e físico, o desempenho nas atividades diárias é prejudicado. Essa falta de atenção pode levar a erros na execução das tarefas e reduzir a eficácia e a eficiência no ambiente de trabalho (D'Abate e Eddy, 2007).

METODOLOGIA

O presente estudo foi selecionada a revisão norteada pelo questionamento: “ Como o presenteísmo afeta a saúde dos trabalhadores na indústria da mineração?”. A revisão, foi realizada em etapas: formular a questão norteadora, a coleta, a avaliação, análise interpretação de dados e apresentação de dados. A busca nos bancos de dados foram norteadas por meio de publicações científicas, (Marinho *et. al.*, 2022). Os os artigos científicos foram encontrados nas plataformas do pub med e google acadêmico usando palavras chaves, Presenteísmo, Gestão Organizacional; Saúde do Trabalhador. Foram encontrados 187 artigos no google acadêmico, relacionados com as palavras chaves, realizada a leitura dos resumos apenas 12 foram utilizados para a revisão Com este objetivo, foi utilizado o roteiro proposto na metodologia do PRISMA Statement (Preferred Reporting Items For Systematic Reviews And Meta-Analyses) (PAGE *et. al.*, 2023) apresentado na figura 1.

No início da seleção do conteúdo da revisão, foram estabelecidos os eixos da pesquisa e as dimensões dos temas de interesse, originando os termos de buscas em conformidade com as palavras chaves, O indexador de proximidade e de ordenação (AND), utilizados em conjunto com os termos de buscas, ampliaram o espectro de pesquisa. Desta combinação resultaram:

Sáude do trabalhador AND presenteísmo, AND adoecimento, AND mineração. A revisão entendeu as etapas de seleção das bases de dados, da aplicação de filtros disponíveis em cada plataforma de base dados, da busca eletrônica dos artigos, da pré-análise dos artigos recuperados e da seleção de estudos aderentes ao tema pesquisado. Na busca de evidências científicas relevantes sobre o problema de pesquisa, foram consultadas as bases: Google acadêmico. Foram avaliadas a abrangência de conteúdo, facilidade de acesso, e produção científicas nas áreas específicas laborais.

Durante o processo da busca eletrônica, filtros das bases o resumo e nas palavras-chave foram prioridades. Na ausência de filtros com essas opções foi verificada a ocorrência dos termos no texto das publicações. A seleção do material avaliou artigos disponíveis gratuitos, com textos na íntegra publicados nos últimos 05 anos, entre 2019 e 2024, nos idiomas inglês, português, assim como autores clássicos citados nos artigos publicados na seleção. Foram excluídas com o auxílio dos filtros, as produções científicas fora do período de buscas, cartas, editoriais, relatórios técnicos e científicos e publicações governamentais.

Por tanto, o material exportado, foi verificado pelos autores para eliminar, dentre os artigos selecionados, apenas 12 artigos apresentavam-se completos, foram utilizados como base para o estudo. O processo de depuração foi finalizado após a leitura e a análise dos títulos, resumos e conteúdos pela autora. Os dados coletados foram analisados, relatados no referencial teórico. Quanto aos aspectos éticos, foram respeitadas as ideias, os conceitos, as definições utilizadas pelos autores do estudo e aspectos autorais, somente os estudos mais significativos estão referenciados.

FIGURA 01 – PRISMA Statement (Preferred Reporting Items For Systematic Reviews And Meta-Analyses).

SELEÇÃO

ELEGIBILIDADE

TEXTOS COMPLETOS PARA
ANALISAR ELEGIBILIDADE - GOOGLE
ACADEMICO (N = 8); PUB MED (N=4)

INCLUSÃO

ESTUDOS INCLUIDOS
NA SINTESE
QUALITATIV GOOGLE
ACADEMICO (N =)

ESTUDOS EXCLUIDOS POR
NÃO ATENDEREM AOS
OBJETIVOS

GOOGLE ACADEMICO (N
= 1); PUB MED (N=

57

Fonte: Com base em fluxograma (De Oliveira 2023)

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A revisão da literatura revelou diversos fatores que contribuem para o presenteísmo entre os trabalhadores da mineração. As condições de trabalho na mineração, caracterizadas por longas jornadas, exposição a perigos físicos e pressão constante por produtividade, são fatores significativos que influenciam o presenteísmo. Estudos apontam que esses fatores levam os trabalhadores a comparecer ao trabalho mesmo quando estão doentes, devido ao medo de perder o emprego ou enfrentar represálias dos empregadores (Gustafsson et al., 2020; Silva et al., 2019).

Os dados analisados indicam que o presenteísmo resulta em uma série de consequências negativas tanto para os trabalhadores quanto para as organizações. Este é reconhecido pelo número de horas perdidas pelo trabalhador em relação às horas trabalhadas, D'Abate; Eddy (2007); Umann; Guido e Graziano (2012), afirmam que o presenteísmo tem sido considerado um fator negativo e de alto custo para as organizações, bem como mencionam seu alto impacto na produtividade e de uma forma silenciosa alastra-se como um mal ainda mais nocivo, para o orçamento das organizações sejam elas públicas ou privadas.

Um indivíduo estar presente no trabalho, porém sentir-se incapaz de produzir dentro das metas preestabelecidas gera um desapontamento para equipe gestora que percebe seus objetivos afetados e muitas vezes não sabem como lidar com a situação, chegando às vezes a transferir de setor, e até demitir o trabalhador, alegando improdutividade, (D'Abate; Eddy, 2007).

Vijayakumar (2015), a avaliação dos rendimentos do trabalhador dentro dos setores geram problemas causando desequilíbrio na realização de suas funções que muitas vezes por interferências externas e internas, cria-se um conflito entre esses papéis isto que o líder ou gestor do setor recebe cobrança por metas atingidas.

Como se sabe, os indivíduos não se mantêm durante todo o expediente, todo o tempo engajado porém é necessário manter-se ativo or do engajados e na realização de suas atividades, promovendo momentos de boas trocas de interações em os trabalhadores, sendo uma forma de conseguir manter ou estabilizar as divergencias das dificuldades laborais ou de reposição dos recursos psicológicos importantes para o desempenho da equipe, (Fritz et al, 2013; Fritz; LAM; Spreitzer, 2011).

O comportamento presenteísta tem como razão, atitudes organizacionais deficitárias, influenciando no estresse e em uma alteração de humor e por consequência desmotivação, sendo que a existência de um bom relacionamento e de um ambiente de trabalho com uma cultura de segurança eficaz, auxilia na reabilitação dos recursos psicológicos causando menor ausência do trabalho mentalmente ou comportamental, é necessário que o indivíduo esteja ciente da necessidade de cuidar da sua saúde, gerando assim mais energia psíquica e física, diminuindo a ociosidade durante o horário de trabalho, (Saarvala, 2006).

Essa revisão mostrou que as condições de trabalho devem estar ajustadas para proporcionar melhores condições de realização de atividade funcionais, assim utilização de equipamentos de proteção de segurança, um ambiente limpo, organizado, o planejamento de execução e prazos, otimizam a produtividade e estabiliza a o fator de confiança dos trabalhadores, minimizando as doenças somatizadas (Silva 2003).

Na organização o presenteísmo impacta prioritariamente nos índices Atenção Individual, o qual tem relação com a Produtividade diretamente, Aprendizagem e com Qualidade, por causa dos dos desvio de foco, limita-se o desempenho devido ao baixo desempenho mental e físico, podendo ocasionar falhas no desenvolver as atividades cotidianas, também a falta de atenção promove dificuldade no desempenho eficaz e eficiente no trabalho (D'Abate e Eddy, 2007).

Do ponto de vista organizacional, o presenteísmo impacta negativamente a produtividade. Embora os trabalhadores estejam presentes fisicamente, sua capacidade de desempenho está comprometida, resultando em uma menor eficiência e qualidade do trabalho realizado. A longo prazo, isso pode levar a um aumento dos custos operacionais devido à necessidade de reparos e correções de erros, bem como à perda de produtividade global (Gustafsson et al., 2020).

Com o adoecimento do trabalhador em setores laborais, a empresa torna-se refém da mão de obra que está presente na área de trabalho mas não produz dentro dos objetivos do setor. A incidência dos encargos relativos a esses problemas acarretados por essa demanda, atingem inevitavelmente, tanto empregados, como empregadores e a própria sociedade. (Araújo, 2012; Paschoalin *et al*, 2013)

Compreendendo melhor esse grave problema torna-se preocupante os impactos econômicos em países de diversos continentes, incluindo o Brasil, faz-se necessário um entendimento, mesmo que superficial, a respeito dos custos da saúde. Os recursos monetários despendidos durante o fornecimento de cuidados à saúde do trabalhador, que geram tanto o custeio dos gastos realizados diretamente para o tratamento das doenças, quanto aos interligados à baixa produtividade no trabalho, classificados abaixo:

- Custos diretos: são os gastos diretos direcionados à saúde do trabalhador, separados em custos médicos (medicamentos, exames, insumos hospitalares, profissionais da saúde, etc) e os custos não médicos (infraestrutura e materiais para atividades administrativas);
- Custos indiretos: aqueles materiais relacionados à queda de produtividade do indivíduo em razão de problemas de saúde (física ou mental);
- Custos intangíveis: Custos não mensuráveis, relacionados à perda do bem-estar, sofrimento, dor, etc. (Noste E Mckee, 2008; Nita *Et Al*, 2010; Secoli *Et Al*, 2005; Soárez, 2007, Brasil, 2009 In: Batista, 2018)

Portanto, Yano e Seo (2010) e Silva (2015), destacam um fator relevante que distingue o grau de complexidade para mensuração dos custos. Entretanto, não é fácil apuração dos custos totais do presenteísmo, justamente por sua característica oculta e silenciosa que dificulta a sua apuração, uma vez que a queda de produtividade ocorre durante o trabalho e em muitas profissões seus resultados não são facilmente identificados. (Tavares & Kamimura, 2012).

Para Silva (2015), essa dificuldade se dá, principalmente por que o presenteísmo, limita a produtividade no trabalho nos aspectos qualitativos e quantitativos, por razões diversas, como: rendimento ineficiente, erros na produção, falta de atenção no trabalho, não cumprimento das

atividades programadas e consequentes atrasos no cronograma de entregas de produtos ou serviços e a perda de clientes, entre outros, sua mensuração é muito complexa, impactando no poder de decisão da gestão.

Os resultados desta revisão destacam a importância de intervenções organizacionais para mitigar os efeitos do presenteísmo na mineração. Estratégias sugeridas incluem a implementação de políticas de saúde ocupacional que promovam a recuperação adequada dos trabalhadores, programas de conscientização sobre a importância da saúde mental e física, e a criação de um ambiente de trabalho que valorize e apoie a saúde dos trabalhadores. Além disso, é fundamental que as empresas mineradoras invistam em melhorias contínuas nas condições de trabalho para reduzir os fatores que contribuem para o presenteísmo (Lui et al., 2019).

A revisão também sugere a necessidade de uma abordagem integrada e interdisciplinar para abordar o presenteísmo na mineração. Isso inclui a colaboração entre gestores, profissionais de saúde ocupacional, psicólogos e engenheiros para desenvolver e implementar estratégias eficazes que promovam a saúde e a segurança dos trabalhadores. A implementação de comissões internas de prevenção de acidentes e programas de saúde do trabalhador são exemplos de iniciativas que podem ser eficazes na redução do presenteísmo e na promoção de um ambiente de trabalho mais saudável e seguro (Carvalho et al., 2017).

CONCLUSÃO

A Síntese do conhecimento acerca do presenteísmo que se caracteriza pela presença física do profissional no ambiente de trabalho em condições biológicas e psíquicas comprometidas para o exercício eficiente de sua atividade. A contância do ato implica diversos danos à saúde do trabalhador e gera sobrecarga de trabalho para a equipe. O adoecimento implícito, a impressão de estar trabalhando normalmente, porém sem eficácia, levam ao desapontamento do profissional em relação ao seu rendimento e a metas de produção cobradas pelos setores, gerando má qualidade dos cuidados no serviço prestado.

A análise dos artigos nos mostrou o perfil de ocorrência do presenteísmo nos profissionais da indústria de mineração porém ainda são poucos estudos na área específica, temos mais relatos eficazes na área da saúde, sua relação com o ambiente de trabalho, cargo, horário de trabalho, sendo mais presente em funcionários que realizam escalas por turnos em suas diversas formas estruturadas, questões organizacionais e estruturais. Os gestores e líderes devem ser conscientizados e estarem sensíveis aos riscos laborativos advindos deste fenômeno

para assim propor a intervenções, reduzindo os custos e minimizando problemas relacionados a assistência ofertada e a saúde do trabalhador.

Sugere-se então para uma perspectiva de pesquisas futuras a ampliação concentrada de conhecimento sobre o assunto, para que se possa identificar e avaliar propor implementar intervenções o mais precocemente, com finalidade de prevenção de doenças e afastamento de trabalhadores de suas funções, buscando fortalecer políticas organizacionais já existentes, diminuindo os impactos que o presenteísmo talvez venha causar, tanto ao profissional como para a gestão organizacional.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presenteísmo é um fenômeno multidimensional com alta prevalência entre profissionais de Indústria na Mineração. Mesmo assim, o profissional é avaliado muitas vezes como preguiçoso, desinteressado, torna-se difícil integrar esse trabalhador adoecido, a produtividade sem um direcionamento para um médico de saúde comportamental, falta informação dos gestores de como lidar com esses trabalhadores, pois prejudica o desempenho e possivelmente leva à distração e erros graves, causando acidentes de variados graus.

De acordo com a noção de qualidade de vida formulada por a Organização Mundial da Saúde – que a associa as percepções dos indivíduos dentro de sua cultura e valores sistema – Os efeitos do presentismo na saúde futura, são desconhecidos embora seja entendido como uma causa de risco potencial para o adoecimento. O presenteísmo pode ser influenciado pela forma como cada trabalhador avalia a sua própria saúde e os cuidados que os mesmos buscam para mudança de qualidade de vida. Fatores socioculturais estão fortemente relacionado com idéia de que o mais importante é a produtividade a todo custo, fortalecem a normalização a negligência dos primeiros sintomas de doenças Psicosomáticas.

AGRADECIMENTOS

As autoras agradecem a Universidade Federal de Catalão (UFCAT), assim como ao docente desta disciplina a oportunidade de expandir conhecimentos e o crescimento profissional.

REFERÊNCIAS

DA SILVA SANTOS, Fábio. Um Estudo do Clima Organizacional no Trabalho Remoto. **REGRAD-Revista Eletrônica de Graduação do UNIVEM-ISSN 1984-7866**, v. 15, n. 1, p. 17-35, 2023.

RIASCOS, Carmen Elena Martínez; ENSSLIN, Sandra Rolim; MERINO, Eugenio Andrés Díaz. CARACTERIZAÇÃO DOS INDICADORES DA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DOS SISTEMAS DE GESTÃO. **Revista Ação Ergonômica**, v. 15, n. 2, p. 0-0, 2024.

DA SILVA CORRÊA, Rinaldi. Um Estudo Sobre a Relação Entre Presenteísmo, Absenteísmo e Encargos com Saúde do Trabalhador. **Revista Eletrônica FACP**, n. 25, 2024.

DE OLIVEIRA MENDES, Amanda Cristina; NASCENTES, Gabriel Antônio Nogueira; DE OLIVEIRA, Karine Rezende. Os serviços de saúde da atenção primária e as características de acesso. **OBSERVATÓRIO DE LA ECONOMÍA LATINOAMERICANA**, v. 21, n. 9, p. 13907-13924, 2023.

TOMEI, Patrícia Amelia; RUSSO, Giuseppe; PANUCCI, Marcia Oliveira. ÍNDICE DE MATURIDADE ORGANIZACIONAL DA CULTURA DE SEGURANÇA DA ALIMENTOS (IMCSA): ANÁLISE COMPARATIVA DE DUAS FÁBRICAS BRASILEIRAS DO SETOR DE ALIMENTOS E BEBIDAS. **REVISTA FOCO**, v. 16, n. 5, p. e1919-e1919, 2023.

HARVEY, Jean-François; KUDESIA, Ravi S. Experimentation in the face of ambiguity: How mindful leaders develop emotional capabilities for change in teams. **Journal of Organizational Behavior**, v. 44, n. 4, p. 573-589, 2023.

CRISTIANE CATAFESTA, Kelly. Clima organizacional: estudo de caso de uma instituição de ensino em Portugal. **GeSec: Revista de Gestao e Secretariado**, v. 15, n. 3, 2024.

COOPER, C. L.; LU, L. Introduction. In: COOPER, C. L.; LU, L. (Eds.), *Presenteeism at Work*. Cambridge: Cambridge University Press, 2018. p. 1-6.

DE LIMA, Alan Freire; DE LIMA, Arlete Freire. Saúde mental: Psicologia Hospitalar e Psicanálise Hospitalar.

DA SILVA CORRÊA, Rinaldi. Um Estudo Sobre a Relação Entre Presenteísmo, Absenteísmo e Encargos com Saúde do Trabalhador. **Revista Eletrônica FACP**, n. 25, 2024.

OLIVEIRA, Juliana de Moraes. Burnout e Qualidade de Vida no Trabalho: as consequências do Esgotamento Profissional para os trabalhadores e para as empresas. 2023.

TREICHEL, Carlos Alberto dos Santos et al. Satisfação e sobrecarga de trabalho em profissionais da saúde mental. **Trabalho, Educação e Saúde**, v. 22, p. e02579243, 2024.

DE MELLO SILVA, Thatiane Machado et al. Análise da estrutura interna de um instrumento de Diagnóstico Organizacional. *Revista Conexão SIPAER*, v. 14, n. 1, p. 12-17, 2024.

HARVEY, J.; Erdos, G.; Bolam, H.; Cox, M. A. A.; Kennedy, J. N. P.; Gregory, D. T. An analysis of safety culture attitudes in a highly regulated environment. *Work and Stress*, v.16, n. 1, p. 18-36, 2002.

HOFMANN, D. A.; BURKE, M.J., ZOHAR, D. 100 years of occupational safety research: From basic protections and work analysis to a multilevel view of workplace safety and risk. *Journal of Applied Psychology*, v.102, n. 3, p. 375–388, 2017.

SANTOS, A. J. et al. 1º Inquérito Nacional de Saúde com Exame Físico INSEF 2015. 2016.

SILVA, TMM, Santos, CS, Souza, MA, Castilho, CHH. (2024) Análise da estrutura interna de um instrumento de Diagnóstico Organizacional. *Revista Conexão Sipaer*, Vol. 14, Nº. 1, pp. 12-17

DE OLIVEIRA, Davi Fideles et al. As causas do absenteísmo na atividade laboral: revisão sistemática. *CONTRIBUCIONES A LAS CIENCIAS SOCIALES*, v. 16, n. 8, p. 9048-9066, 2023.

PIE, Ana Clara Souza et al. Fatores associados ao presenteísmo em trabalhadores da indústria. *Revista Brasileira de Saúde Ocupacional*, v. 45, p. e13, 2020.

MOREIRA, Maria Rosilene Cândido et al. Presenteísmo e percepção de saúde de trabalhadores da indústria: um protocolo de scoping review. *Research, Society and Development*, v. 11, n. 5, p. e53611528703-e53611528703, 2022.

YILMAZ, Salim; SÖYÜK, Selma. Uma teoria do presenteísmo para além da doença e uma ferramenta para sua mensuração. *Revista de Administração de Empresas*, v. 64, p. e2023-0081, 2024.

DE ARAUJO, Lucas Barros et al. FATORES ASSOCIADOS AO PRESENTEÍSMO EM TRABALHADORES NO TERRITÓRIO BRASILEIRO: REVISÃO INTEGRATIVA. *Revista Contemporânea*, v. 4, n. 7, p. e4946-e4946, 2024.

DA SILVA CORRÊA, Rinaldi. Um Estudo Sobre a Relação Entre Presenteísmo, Absenteísmo e Encargos com Saúde do Trabalhador. *Revista Eletrônica FACP*, n. 25, 2024.

TAVARES, Renata da Silva Cardoso Rocha; JUNIOR, Jorge Muniz; SILVA, Luiz Felipe. Presenteísmo e fatores de saúde associados ao ruído ocupacional: estudo de associação em uma empresa do ramo de extrativismo mineral. *Distúrbios da Comunicação*, v. 32, n. 3, p. 414-424, 2020.

GRAÇA, Hélio. *Clima Organizacional: uma abordagem vivencial*. Brasília: Funadesp, 1999.
LAKATOS, E. V. e; MARCONI, M. A. *Metodologia do Trabalho Científico*. São Paulo: Atlas, 1986.

HURTADO, Sandra Lorena Beltran et al. Políticas de saúde do trabalhador no Brasil: contradições históricas e possibilidades de desenvolvimento. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 27, n. 08, p. 3091-3102, 2022.

Instituto Brasileiro de Mineração, IBRAM (2020). *Divulgação de Informações – 2019, Setor Mineral*. Recuperado de

http://portaldamineracao.com.br/wpcontent/uploads/2020/02/dados_coletiva_12fev20_imprensa_versao_final.docx

JOAQUIM, Alice Constantino. Saúde mental de trabalhadores em mineração subterrânea de carvão. 2017.

LIMA, S. M. B. e; ALBANO, A. G. B. Um estudo sobre Clima e Cultura Organizacional na concepção de diferentes autores. Net. Ver. CCEI – URCAMP, v. 6, n. 10, p. 33-40, 2002. Disponível em: <<http://www.urcamp.tche.br/~slim/ArtigoCCEI10.pdf>>. Acesso em 05/06/2024.

LUZ, Janine Pacheco da. Metodologia para análise de Clima Organizacional: Um estudo de caso para o Banco do Estado de Santa Catarina. 2001. 213 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção) – Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis, 2001. Disponível em: <<http://teses.eps.ufsc.br/defesa/pdf/10805.pdf>>. Acesso em: 12/06/2024.

PAGE, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., ... & Moher, D. (2023). A declaração PRISMA 2020: diretriz atualizada para relatar revisões sistemáticas. Revista Panamericana de Salud Pública, 46, e112.

DO PRADO CORREA, T., & de Andrade, R. F. C. (2020). A saúde do servidor público em cheque: um olhar para as causas do seu adoecimento. Contribuciones a las Ciencias Sociales, 13(6).

MENDES K.D.S., SILVEIRA R.C.C.P., GALVÃO C.M. Uso de gerenciador de referências bibliográficas na seleção dos estudos primários em revisão integrativa. Texto Contexto Enferm [Internet]. 2019 [acesso 20 junho 2024]; 28:e20170204. Available from: <https://dx.doi.org/10.1590/1980-265X-TCE-2017-0204>

NARDI, H. C. Saúde do Trabalhador. In: CATTANI, A. D. (org.) (1997) Trabalho e tecnologia, dicionário crítico. Petrópolis: Editora Vozes; Porto Alegre: Ed. Universidade. 219-224.

OLIVEIRA C.B., et al. Presenteísmo, fatores de risco e repercussões na saúde do trabalhador de enfermagem. av.enferm. , Bogotá , v. 36, n. 1, pág. 79-87, abril de 2018 . Disponível em <http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121

PIE, A. C.S., et al. Fatores associados ao presenteísmo em trabalhadores da indústria. Revista Brasileira de Saúde Ocupacional 2020. <https://doi.org/10.1590/2317-6369000003118> Acesso em: 02 junho 2024

TAVARES, Renata da Silva Cardoso Rocha; JUNIOR, Jorge Muniz; SILVA, Luiz Felipe. Presenteísmo e fatores de saúde associados ao ruído ocupacional: estudo de associação em uma empresa do ramo de extrativismo mineral. Distúrbios da Comunicação, v. 32, n. 3, p. 414-424, 2020.

TROCATE, C., & Alves, M. S. (2020). Análise de conjuntura política, econômica e social da mineração no Brasil e os enfrentamentos necessários. In M. S. Alves, K. G. Carneiro, T. R.

Souza, C. Trocate, Charles, & M. Zonta (Orgs.), *Mineração: realidades e resistências* (pp. 17-40). São Paulo: Editora Expressão Popular.

TORRES, Gracielle Ribeiro; DA SILVA, Luiz Almeida. PDF Presenteísmo em profissionais de saúde: revisão integrativa. *ALTUS CIÊNCIA*, v. 15, n. 15, p. 158-169, 2022. Disponível em: <http://revistas.fcjp.edu.br/ojs/index.php/altusciencia/article/view/55>. Acesso em: 02 junhos 2024

UMANN J., GUIDO L.A., GRAZZIANO E.S. Presenteísmo em enfermeiros hospitalares. *Rev. Latino-Am. Enfermagem* [Internet]. jan.-fev. 2012 [acesso em: 02 junho 2024. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rlae/a/7SsdGdt5sftF7rNFkccyM5s/?lang=pt&format=pdf>

ZANON R.E.B., et al. Presenteeism and safety culture: evaluation of health workers in a teaching hospital. *Rev Bras Enferm.* 2021;74(1):e20190463. doi: <http://dx.doi.org/10.1590/0034-7167-2019-0463>. Acesso em junho de 2024.